

Article Arrival Date

05.04.2026

Article Published Date

26.06.2026

Aralarında Asal Sayılar Kavramına Yönelik Şifreleme Etkinlikleri Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi*

The Effect of Teaching Supported by Encryption Activities on Student Achievement About the Concept of Relatively Prime Numbers

Mahmut TUNÇEZ¹, Şaban Can ŞENAY²

¹Öğretmen, Yeşildere F. I. İzmirligil Ortaokulu, Konya, Orcid: [0009-0006-7723-2354](https://orcid.org/0009-0006-7723-2354)

²Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi ABD, Orcid: [0000-0001-8437-180X](https://orcid.org/0000-0001-8437-180X)

Özet

Bu araştırmanın amacı, aralarında asal sayılar kavramına yönelik şifreleme etkinlikleri destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisini ve etkinliklerle ilgili öğrenci görüşlerini incelemektir. Çalışma, karma araştırma yöntemine göre İç Anadolu Bölgesindeki bir devlet ortaokulunun 8. sınıfında öğrenim gören 39 deney ve 41 kontrol grubu öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda, aralarında asal sayılar kavramının pekiştirilmesine yönelik şifreleme ve deşifre etme durumlarını içeren etkinlikler uygulanmış; kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemleri ile öğretim yapılmıştır. Son-test olarak gruplara Aralarında Asal Sayılar Başarı Testi uygulanmış ve deney grubu öğrencilerinin etkinliklere yönelik yazılı görüşleri alınmıştır. Nicel bulgular, grupların başlangıçta denk olduğunu ve deney grubunun son-test ortalamasının kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir. Nitel bulgular da öğrencilerin etkinlikleri, eğlenceli ve kavramı anlamada destekleyici olarak gördüklerini ortaya koymuştur. Sonuç olarak şifreleme etkinliklerinin öğrenmeye olumlu katkı sağladığı söylenebilir. Bununla birlikte anlamlı bir başarı farkı elde edilebilmesi için daha uzun süreli uygulamaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aralarında asal sayılar, etkinlik, Polybius şifreleme, şifreleme.

Abstract

This study investigates the effect of teaching supported by encryption activities on students' achievement in the concept of relatively prime numbers and explores students' opinions about these activities. Conducted with 39 experimental and 41 control group students enrolled in the 8th grade of a public middle school in the Central Anatolia Region during the 2025–2026 academic year, the research employed a mixed-methods design. In the experimental group, activities involving encryption and decryption processes were implemented, while the control group received instruction through conventional teaching methods. As a post-test, the “Relatively Prime Numbers Achievement Test” was administered to the groups, and written feedback regarding the activities was collected from the students in the experimental group.

* Bu çalışma, 1. yazarın “Aralarında Asal Sayılar Kavramına Yönelik Şifreleme Etkinlikleri Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Quantitative findings revealed that although the experimental group's post-test mean score was higher than that of the control group, the difference was not statistically significant. The qualitative findings revealed that students viewed the activities as enjoyable and helpful in understanding the concept. In conclusion, it can be said that encryption activities contribute positively to learning. However, it is recommended that longer-term interventions be implemented in order to achieve a significant difference in achievement.

Keywords: Relatively prime numbers, encryption activities, Polybius cipher, cryptology.

1. GİRİŞ

Matematik, tüm dünyanın kabul ettiği ortak dili ve formel yapısıyla yaşantımızın şekillenmesinde ve organizasyonunda önemli rolü olan bir bilim dalıdır. Buna rağmen özellikle soyut yapısından ve bazı etkisiz öğretim yöntemlerinden dolayı birçok öğrenci matematiği günlük hayatla ilişkisi olmayan ve zor anlaşılır bir ders olarak görmektedir (Aksu ve diğ., 2002; Kloosterman ve diğ., 1996). Bu durum, matematik öğretiminde kullanılan yöntemlerin etkililiğine yönelik araştırmaları önemli hâle getirmektedir.

Araştırmalar, öğretim sürecinde etkinliklerin, somut materyallerin ve teknolojik araçların kullanılmasının öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını ve başarılarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (Karataş, 2021; Küçükgençay & Peker, 2023). Etkinlikler, öğrencileri pasif konumdan çıkarıp yaparak ve yaşayarak sürece dâhil olmalarına, üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir öğrenme yaklaşımı olarak görülmektedir (Dede ve diğ., 2021).

Matematik, kendi kendine yeten bir disiplin olmakla birlikte, doğası gereği diğer birçok disiplin için de kullanışlı bir dil ve araçtır. Bu özelliği sayesinde öğretmenlere, matematik öğretim süreçlerinde farklı alanlarla ilişki kurma fırsatı sunmaktadır. Matematik öğretimi için bu yaklaşımla oluşturulabilecek öğretim ortamlarından biri de disiplinler arası etkinliklerdir. Disiplinler arası etkinlikler, en az iki disiplinden bilgi, yöntem ve becerilerin kullanılmasını gerektiren problem durumlarını içeren etkinliklerdir (Aslan Tutak, 2021).

Disiplinler arası etkinlikler bakımından, matematik öğretiminde kullanılabilir yapıları sunan en uygun disiplinlerden birisi şifre bilimi olarak da bilinen kriptolojidir. Kid krypto (çocuk şifrelemesi) tekniğini geliştiren Koblitz (1997), kriptolojinin matematik eğitimi zenginleştirme bakımından harika bir potansiyele sahip olduğunu, kriptoloji sayesinde öğrencilerin önemli matematiksel kavramları kendi başlarına keşfedebileceklerini ve disiplinler arası çalışmalar için fırsat bulabileceklerini belirtmiştir. Kriptoloji, bilgi ve haberleşme güvenliğini sağlamak için matematik, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve istatistik gibi disiplinlerle ortak çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır. Kriptolojinin, bilgi güvenliğini sağlamak için krypto sistemleri geliştiren alt dalına kriptografi, bu sistemlerin güvenilirliğini analiz eden ve şifre kırma çalışmaları yapan alt dalına ise kriptanaliz denir (Şenay, 2022a).

1.2. Polybius Şifreleme ve Şifreleme Etkinlikleri

Bu bölümde, kriptoloji ile ilgili bazı temel kavramlar ve bu çalışmada kullanılan etkinliklerin temelini oluşturan Polybius şifreleme tekniği açıklanarak matematik öğretiminde şifreleme etkinliklerinin kullanımına yönelik diğer çalışmalardan bahsedilecektir.

Bir metnin veya mesajın şifrelenmemiş orijinal hali *açık mesaj* (düz mesaj) olarak adlandırılır. Açık mesajın, çeşitli teknikler veya araçlar kullanılarak okunamaz veya anlaşılabilir bir forma dönüştürülmesi işlemine ise *şifreleme* denir. Şifreleme yolu ile elde edilen yeni mesaja *şifreli mesaj*, şifreli mesajın tekrar orijinal haline çevrilmesi işlemine de *deşifre etme* adı verilir

(Şenay, 2022a).

Tarih boyunca kişi, kurum ve devletler, gizli bilgilerinin korunması ve bunların dost taraflar arasında güvenli bir şekilde paylaşılması için çeşitli şifreleme teknikleri kullanmıştır. Bilinen en eski şifreleme tekniklerinden biri de antik Yunanlılar Cleoxenus ve Democleitus tarafından MÖ 200 yıllarında icat edilmiş ve tarihçi Polybius tarafından geliştirilmiştir. Bu teknikle, *Polybius'un dama tahtası* veya *Polybius karesi* olarak bilinen bir şifreleme tablosu kullanılır. Tablonun orijinal halinde Yunan veya Roma alfabesindeki harfler kullanılmıştır (Şenay, 2022a). Polybius'un dama tahtasının Türkçe alfabeyle uyarlanmış hali Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1

Türkçe alfabe için Polybius'un dama tahtası

	1	2	3	4	5	6
1	A	B	C	C	D	E
2	F	G	Ğ	H	I	İ
3	J	K	L	M	N	O
4	Ö	P	R	S	S	T
5	U	Ü	V	Y	Z	

Polybius şifreleme tekniğine göre, açık mesajdaki harflerin yerine, o harflerin şifreleme tablosundaki yerlerine karşılık gelen satır ve sütun numaralarının oluşturduğu iki basamaklı sayılar şifreli mesaj olarak karşı tarafa gönderilir (Şenay, 2022a). Örneğin, "OKU" açık mesajı bu teknik kullanılarak "36-32-51" şeklinde şifrelenir. Şifreli mesajın deşifresinde ise bu işlemin tam tersi uygulanır.

Literatürde, kriptolojinin öğretim süreçlerinde kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmaların bir kısmında (Bahadır ve Özdemir, 2012; Chua, 2006; Erol, 2015; Katrancı ve Özdemir, 2013; Myerscough ve diğ., 1996; Özdemir ve Erdoğan, 2011; Özdemir ve diğ., 2011; Özdemir ve Yıldız, 2012; Şenay, 2022b), şifreleme etkinliklerinin asal sayılar, faktöriyel, permütasyon, modüler aritmetik gibi matematik kavram veya konularının öğretilmesi veya pekiştirilmesindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda, şifreleme etkinliklerinin kavramların daha iyi anlaşılmasına katkısının olduğu ve öğrencilerin, etkinlikleri ilgi çekici ve eğlenceli bulduğu belirtilmiştir. Örneğin Myerscough ve diğerleri (1996), Sezar, çarpımsal ve doğrusal şifreleme etkinliklerini kullanarak farklı yetenek düzeylerindeki lise öğrencilerinin modüler aritmetik, fonksiyonlar ve ters fonksiyonlar ile ilgili öğrenme durumlarını incelemişlerdir. Etkinliklerin uygulanmasında bazı öğrenci gruplarının öğretmen desteği beklediği bazılarının ise herhangi bir destek almadan süreci tamamladıkları gözlenmiştir. Uygulamalarda farklı öğrenci yaklaşımları gözlemlenmesine rağmen etkinliklerin tamamlandığı ve konuların öğrenilmesinde etkili olduğu belirtilmiştir. Bazı çalışmalarda ise (Bachman, Brown and Norton, 2010; Bozkurt, 2022; Göktepe Yıldız ve Özdemir, 2015; Kaur, 2008; Özer, 2023; Rocca, 2005; White, 2009) matematik veya başka dersler kapsamında şifreleme etkinlikleri kullanılmasının derslerin öğretimine, öğrencilerin problem çözme beceri ve tutumlarına yönelik etkisi incelenmiştir. Örneğin Kaur (2008), çalışması kapsamında hazırladığı şifreleme ve deşifre etme etkinlikleri temelli dönemlik dersin, matematiği ilginç ve eğlenceli hale getirdiğini belirtmiştir. Ayrıca dersin, üniversite öğrencilerinin matematiğin diğer disiplinlerle ilişkisini görmeleri bakımından faydalı olduğunu ve öğrencilere mezun olduktan sonra yeni bir kariyer fırsatı sunabileceğini vurgulamıştır.

1.2. Problem Durumu

Ortaokul Matematik Öğretim Programının (MEB, 2018) 8. sınıf seviyesinde yer alan *aralarında asal sayılar* kavramı, bölünebilme, bölen ve ortak bölen kavramları temelinde inşa edilir. Araştırmalar, öğrencilerin aralarında asal sayılarla ilgili çeşitli öğrenme zorlukları yaşadıklarını ve kavram yanlışlarına sahip olduklarını ortaya koymaktadır (Akkan & Öztürk, 2022; Ceylan Oral, 2021; Şenay & Özdemir, 2025; Zazkis & Liljedahl, 2004). Bu nedenle, aralarında asal sayılar kavramının öğretiminde, anlamlı öğrenmeye ve kavram yanlışlarının giderilmesine katkı sağlayacak materyal ve etkinliklerin kullanılması önerilmektedir (Akkan & Öztürk, 2022; Ceylan Oral, 2021). Bu noktada, öğrencilerin soyut matematiksel kavramları somutlaştırarak anlamlı öğrenmelerini destekleyen, problem çözme becerilerini geliştiren ve matematik ile farklı bir disiplin arasında ilişki kurmalarına imkân veren şifreleme etkinliklerinin kullanımı öne çıkmaktadır. Ayrıca literatürde, öğrenciler için ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir yapıya sahip olan şifreleme etkinliklerinin, aralarında asal sayılar kavramının öğretimine yönelik etkisinin incelendiği bir çalışmaya da rastlanılmamıştır.

Bu açıklamalar ışığında araştırma sorusu, “Aralarında asal sayılar kavramına yönelik şifreleme etkinlikleri destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi nedir?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu araştırma sorusu doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranacaktır:

1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Deney grubu öğrencilerinin şifreleme etkinlikleri ile ilgili görüşleri nelerdir?

773

2. YÖNTEM

Aralarında asal sayılar kavramının pekiştirilmesine yönelik şifreleme ve deşifre etme durumlarını içeren etkinliklerin öğrenci başarısına etkisini ve etkinliklerle ilgili öğrenci görüşlerini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Karma yöntem, nitel ve nicel araştırmaları birleştirme gücüyle beraber her iki yaklaşımın sınırlılıklarını en aza indirmesi sebebiyle tercih edilir (Creswell, 2014). Greene ve diğerleri (1989) de karma yöntemin kullanılması için tercih edilen sebeplerden biri olarak üçgenlemeden bahsetmiştir. Üçgenleme, aynı olguyu inceleyen farklı yöntem ve tasarımlardan elde edilen sonuçların uyum ve doğrulanmasını sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada da karma yöntem kullanılarak nicel ve nitel desenlerin sınırlılıklarının en aza indirgenmesi ve bu desenlerden elde edilen bulgularla veri üçgenlemesi amaçlanmıştır. Buna göre çalışmanın nicel kısmı son-test kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüştür. Son-test kontrol gruplu desende yansız atama ile oluşturulmuş iki gruptan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak kullanılır ve gruplara sadece son-test uygulanır (Creswell, 2014). Çalışmanın odağındaki *aralarında asal sayılar* kavramının matematik öğretim programındaki (MEB, 2018) kapsamının kısıtlı ve hazırlanan şifreleme etkinliklerinin süresinin az olmasından dolayı hatırlama etkisini önlemek amacıyla gruplara ön-test uygulanmamıştır. Araştırmanın diğer verilerinden çıkarılamayacak bazı değerli bilgiler açık uçlu sorularla elde edilebilir çünkü katılımcılar genellikle bu tür soruları cevaplarırken kendilerini daha sorumlu hissederler (Cohen ve diğ., 2007). Bundan dolayı çalışmanın nitel kısmı kapsamında, açık uçlu sorulardan oluşan bir formla deney grubu öğrencilerinin sunum ve etkinliklere yönelik yazılı görüşleri alınmıştır.

2.1. Çalışma Grubu

Araştırmanın odağındaki *aralarında asal sayılar* kavramı ile ilgili kazanım, Ortaokul

Matematik Öğretim Programında (MEB, 2018) 8. sınıf “sayılar ve işlemler” öğrenme alanı içerisinde yer aldığından dolayı çalışma için amaçlı örneklem kapsamında 8. sınıf öğrencileri tercih edilmiştir. Buna göre çalışma grubunu, 2025-2026 Bahar döneminde İç Anadolu Bölgesindeki bir devlet ortaokulunun 8. sınıf düzeyindeki iki şubesinin öğrencileri oluşturmuştur. Yansız atama yolu ile şubelerden biri deney (n = 39) diğeri de kontrol grubu (n = 41) olarak belirlenmiştir. Gruplardaki öğrencilerin genel matematik başarı düzeylerini karşılaştırmak amacıyla araştırmanın 1. alt problemi doğrultusunda öğrencilerin 7. sınıf matematik dersi notları analiz edilmiştir.

2.2. Veri Toplama Araçları

Çalışmada veri toplama aracı olarak Aralarında Asal Sayılar Başarı Testi (AASBT) ve Öğrenci Görüş Formu (ÖGF) kullanılmıştır.

2.2.1. Aralarında Asal Sayılar Başarı Testi

Gerekli izin alınarak, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında hazırlanan “Aralarında Asal Sayılar Kazanım Kavrama Testi”, bu çalışmada son-test olarak Aralarında Asal Sayılar Başarı Testi (AASBT) şeklinde uygulanmıştır. Test, Ortaokul Matematik Öğretim Programının (MEB, 2018) “M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.” kazanımına göre hazırlanmış olup çoktan seçmeli 12 soruyu içermektedir. Bu çalışma kapsamında, testin KR-20 iç güvenirlik katsayısı 0,56 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, Salvucci ve diğerlerine (1997) göre testin ölçüm güvenirliğinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir.

2.2.2. Öğrenci Görüş Formu

Çalışmanın nitel kısmı için veri toplama aracı olarak Öğrenci Görüş Formu (ÖGF) kullanılmıştır. Bahadır ve Özdemir (2012), Özdemir ve Erbay (2015) ile Şenay’ın (2022b, 2022c) çalışmalarından faydalanarak hazırlanan formun kapsam geçerliliği ve anlaşılabilirliği için matematik eğitimi alanından iki uzmanın görüşleri alınmıştır. Uzmanların form maddelerini açıklık, anlaşılabilirlik ve ölçülmek istenen yapıya uygunluk açısından değerlendirmeleri sonucunda gerekli düzenlemeler yapılarak 5 açık uçlu sorudan oluşan ÖGF elde edilmiştir. Sonrasında, çalışma grubunun oluşturulduğu ortaokuldan farklı iki ortaokulda öğrenim gören ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 24 kişilik ve 10 kişilik iki gruba pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonunda soruların anlaşılabilirliğine yönelik öğrenci görüşleri de dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış ve ÖGF’nin son hali elde edilmiştir.

2.3. Şifreleme Etkinliklerinin Hazırlanması

Araştırmada kullanılan etkinlikler, Yeşildere İmre’nin (2021) literatürden faydalanarak belirlediği etkinlik tasarım ilkelerine göre hazırlanmıştır. Etkinlikler ile ilgili genel bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2

Etkinlikler ile ilgili genel bilgiler

İsim	Aralarında Asal Sayılar Şifreleme Etkinliği
Sınıf Düzeyi	8. Sınıf
Öğrenme Alanı	Sayılar ve İşlemler
Alt Öğrenme Alanı	M.8.1. 1. Çarpanlar ve Katlar
Kazanım	M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup

	olmadığını belirler
Tür	Pekiştirmeye yönelik etkinlik
Bilişsel Seviye	Yüksek bilişsel seviye
Süre	30 dakika
Uygulama Şekli	Bireysel ve grup çalışması
Materyal	Etkinlik kâğıdı, kalem ve silgi

Şifreleme etkinliklerinin etkinlik tasarım ilkelerine göre hazırlanma aşamaları aşağıda açıklanmıştır:

1) Etkinliklerin hedeflediği kazanımın analizi: Araştırmanın odağındaki *aralarında asal sayılar* kavramına yönelik kazanım (Tablo 2) öğrencinin, iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirleme becerisini elde etmesine yöneliktir. Bu beceri, öğrencinin iki doğal sayı arasındaki ilişkiyi ortak bölen kavramı üzerinden inceleme ve en büyük ortak bölenlerinin (EBOB) 1'e eşit olup olmama durumunu belirleyebilme becerisine dayanır.

2) Etkinliklerin tasarlanma amacı: Hedeflenen kazanımın analizinden hareketle etkinliklerin şifreleme ve deşifre etme adımlarında öğrencilere, iki doğal sayıyı ortak bölenleri üzerinden karşılaştırıp aralarında asal olup olmama durumuna göre doğru sonuca ulaşabilecekleri bir yapı sunulmuştur. Buna göre, öğrencilerin *aralarında asal sayılar* kavramına yönelik anlayışlarını ve becerilerini pekiştirmek amacıyla klasik Polybius şifreleme tekniğinden esinlenerek Polybius'un dama tahtasında, Türkçe alfabedeki harflere karşılık gelen satır ve sütun numaralarının yerine aralarında asal olan ve olmayan iki basamaklı doğal sayıların kullanıldığı şifreleme tabloları hazırlanmıştır. Etkinliklerde kullanılan bir şifreleme tablosu Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3

Etkinliklerde kullanılan bir şifreleme tablosu

	3	3	5	6	7	9
2	A	B	C	A	B	C
3	D	E	F	G	Ğ	H
5	C	I	İ	C	D	J
6	E	F	G	K	Ğ	L
7	H	I	İ	M	I	N
7	K	L	M	N	O	O
8	Ö	Ö	P	R	S	S
8	P	R	S	T	S	U
9	T	U	Ü	V	Y	Ü
9	V	Y	Z	Z		

3) Öğrenci bilgisinin değerlendirilmesi: Etkinliklerin uygulandığı öğrenci grubunun hedeflenen kazanıma yönelik hazır bulunuşluk durumları dikkate alınmıştır. Buna göre öğrencilerin, bölünebilme kurallarını, asal sayı kavramını, bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırmayı, iki doğal sayının ortak bölenlerini ve EBOB kavramını bildikleri kabul edilmiştir. Etkinliklerde kullanılacak şifreleme tabloları ve yapılacak görevlerin tasarlanmasında, *aralarında asal sayı* kavramına yönelik olası kavram yanlışları ve öğrenme güçlükleri de dikkate alınmıştır. Buna

göre, şifreleme tablolarında her harf için aralarında asal olan ve olmayan sayı ikilileri (sattır ve sütun numaraları) kullanılmıştır. Örneğin; Tablo 3'te "A" harfine karşılık gelen (21, 34) ve (21, 63) ikililerinden sadece aralarında asal olan (21, 34) ikilisi doğru şifreleme veya deşifre etmeyi sağlamaktadır. Öğrencilerin şifreleme tablosundaki sayılara ve harflerin yerlerine alışkanlık kazanmasıyla etkinliğin etkisinin azalmasını önlemek için ikinci etkinlikte, farklı sayılardan ve harf diziliminden oluşan ayrı bir şifreleme tablosu kullanılmıştır. Ayrıca, ikinci etkinliğin deşifreye yönelik kısmında şifreli mesajdaki bazı sayılar eksik verilerek öğrencilerin analiz becerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Örneğin, şifreli mesajda yer alan (78, ▲▲) ikilisinin doğru harf karşılığını bulmak için 78 ile 34, 38, 52, 63, 72 ve 97 sayılarının (Tablo 3) aralarında asal olma durumlarının incelenmesi gerekir. Öğrenci bu incelemeyi, her sayıyı ayrı ayrı asal çarpanlarına ayırarak yapabileceği gibi bölünebilme kuralları üzerinden de yapabilir. Literatürde (Zazkis & Liljedahl, 2004), iki doğal sayının aralarında asal olma durumunun "sayıların asal olup olmaması" üzerinden değerlendirilmesi şeklinde bir kavram yanılgısı belirtilmiştir. Bu kavram yanılgısının giderilmesine yönelik olarak şifreleme tablosunda, (21, 52) = C ve (68, 63) = K gibi kendileri asal olmadığı halde aralarında asal olan sayı ikilileri de kullanılmıştır.

4) Etkinliklerde kullanılacak soruların seçimi ve yönergelerin yazımı: Etkinliklerde yer alan görevler farklı şifreleme veya deşifre etme durumlarını içermektedir. Buna göre, ilk olarak öğrencilerden birinci etkinlik için hazırlanan şifreleme tablosunu kullanarak kendilerinin oluşturduğu bir açık mesajı şifrelemeleri sonrasında da grup çalışması kapsamında her öğrencinin yanındaki arkadaşının şifreli mesajını deşifre etmesi ve sonucu kontrol etmeleri istenmiştir. İkinci etkinliğin ilk görevinde ise diğer şifreleme tablosunu kullanarak "MATEMATİĞİ SEVİYORUM" açık mesajını şifrelemeleri, diğer görevinde de şifrelenmiş bir mesajdaki silinmiş bazı rakam ve sayıları aralarında asal olma durumuna dikkat ederek bulmaları ve daha sonra şifrelenmiş mesajı deşifre etmeleri istenmiştir.

5) Değerlendirme: Bu çalışma kapsamında, etkinliklerden hemen sonra AASBT uygulanmasından dolayı etkinliklerin ayrıca değerlendirilmesi yapılmamıştır.

6) Etkinliklerin uygulama sürecinin tasarımı:

a. Etkinliklere başlamadan önce öğretmen tarafından kriptolojiye ilişkin temel bilgilerin verildiği kısa bir sunum yapılacak ve "Aralarında asal sayılar şifreleme tekniği" açıklanacaktır (10 dakika). Etkinliklerin uygulama süresi 30 dakikadır.

b. Etkinlikler, bireysel ve 2 kişilik gruplar halinde yapılacak görevler içermektedir. Buna göre, 1. Etkinliğin b ve c kısımlarında grup çalışması yapılacaktır.

c. Şifreleme tablolarının ve görevlerin olduğu çalışma kâğıdı her öğrenciye verilecektir.

d. Öğrencilerin zorlandıkları aşamalarda öğretmen rehberlik edecektir.

e. Grup çalışmasında öğrenciler, kendi aralarında tartışıp doğru cevaplara ulaşmaya çalışacaklardır.

Etkinliklerin tasarım ilkelerine göre hazırlanmasından sonra kapsam geçerliliği ve anlaşılabilirliği bakımından matematik eğitimi alanında iki uzmanın görüşleri alınmış ve belirtilen öneriler doğrultusunda bazı soru ifadeleri yeniden düzenlenmiştir. Sonrasında, iki farklı ortaokulda öğrenim gören ve örnekleme benzer özellikler taşıyan 24 kişilik ve 10 kişilik iki gruba pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonunda soruların anlaşılabilirliğine yönelik öğrenci görüşleri de alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış ve etkinliklerin son hali elde edilmiştir.

2.4. Deneysel Uygulama ve Verilerin Toplanması

Deneysel uygulamadan önce gruplar için ikişer ders saatlik planlar hazırlanmıştır. Planlar iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, Ortaokul Matematik Öğretim Programı (MEB, 2018)

kapsamında *aralarında asal sayılar* kavramının aynı öğretim yöntemleri ve örneklerle gruplarda anlatılmasına yöneliktir. İkinci kısım ise kavramın pekiştirilmesi amacıyla eşit sürelerde deney grubunda şifreleme etkinliklerini, kontrol grubunda da ek soru çözümünü içermektedir. Ders planları her iki grupta da aynı öğretmen tarafından uygulanmıştır. Etik kurul ve MEB araştırma izinlerinin alınmasının ardından deneysel uygulama ve veri toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda, şifreleme etkinliklerinin uygulanmasından önce kriptolojiye ilişkin temel bilgilerin verildiği kısa bir sunum yapılmıştır. Sunumdan sonra “Aralarında asal sayılar şifreleme tekniği” açıklanarak etkinlikler hakkında bilgilendirme yapılmış ve ardından 30 dk süre içinde iki etkinlik uygulanmıştır. Etkinliklerin uygulanmasından sonra deney ve kontrol gruplarına son test olarak AASBT uygulanmış, ÖGF aracılığıyla da deney grubundaki öğrencilerin şifreleme etkinliklerine ilişkin yazılı görüşleri alınmıştır.

2.5. Verilerin Analizi

Çalışma grubundaki öğrencilerin matematik başarı düzeyleri ve son-test puanlarının normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 4

Matematik başarı düzeyleri için Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları

	İstatistik	sd	p
Deney	.170	39	.006
Kontrol	.208	41	.001

Tablo 5

Son-test puanları için Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları

	İstatistik	sd	p
Deney	.283	39	.001
Kontrol	.261	41	.001

Tablo 4 ve Tablo 5’te yer alan anlamlılık değerlerine göre, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 7. sınıf sonundaki matematik başarı düzeyleri ile çalışmada elde edilen son-test puanlarının normal dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu değişkenlere ilişkin analizlerde parametrik olmayan Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmını oluşturan öğrenci görüşleri için, betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analizde bulgular, sorulara verilen cevaplar doğrultusunda oluşturulan temalar/kategoriler üzerinden düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunulur. Gözlenen bireylerin cevaplarını yansıtmak için doğrudan alıntılara da yer verilir (Creswell, 2014). Buna göre, ilk olarak yazarlar, birbirinden bağımsız olarak ÖGF’ye verilen cevaplar için kategorileri belirlemiştir. Bağımsız kodlamaların güvenilirliğinin hesaplanması için Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği formül kullanılarak genel güvenilirlik değeri %90 bulunmuştur. Miles ve Huberman’ın (1994) iyi bir nitel güvenilirlik için kodlayıcıların en az %80 uyum düzeyinde olması gerektiği şeklindeki yorumundan hareketle bu çalışmada yapılan kodlamanın güvenilir olduğu söylenebilir. Bağımsız kodlama sürecinde, özellikle birden fazla kategoriyle ilişkilendirilebilecek bazı öğrenci cevapları için kodlayıcılar arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bu görüş ayrılıkları, değerlendirecilerin bir araya gelerek ilgili öğrenci cevaplarını yeniden incelemeleri

ve kategorileri gözden geçirmeleri yoluyla tartışılmıştır. Yapılan tartışmalar sonucunda kategoriler için uzlaşa sağlanmıştır. Nihai analizler, uzlaşa sağlanan kodlamalar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kategorik değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular, frekans ve yüzdelik değerler kullanılarak tablolar hâlinde sunulmuş; ayrıca bulguları desteklemek amacıyla öğrencilerin görüşlerini yansıtan doğrudan alıntılara da yer verilmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde alt problemlere ilişkin analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik düzeylerinin karşılaştırılması için yapılan Mann-Whitney U testi sonuçları Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6

Matematik başarı düzeyleri için Mann-Whitney U testi sonuçları

Grup	N	Sıra Ortalamaları	Sıralar Toplamı	p
Deney	39	37.18	1450.00	.212
Kontrol	41	43.66	1790.00	

Tablo 6'dan, kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, $p > .05$ olduğundan çalışma grubundaki öğrencilerin 7. sınıf sonundaki matematik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı yani deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin matematik başarıları bakımından farklılık göstermediği söylenebilir.

3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann-Whitney U testinin sonuçları Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7

Son-test puanları için Mann-Whitney U testi sonuçları

Grup	N	Sıra Ortalamaları	Sıralar Toplamı	p
Deney	39	44.33	1729.00	.30
Kontrol	41	36.85	1511.00	

Tablo 7'den, deney grubundaki öğrencilerin sıra ortalamalarının yani son-test puanlarının kontrol grubundaki öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, $p > .05$ olduğundan çalışma grubundaki öğrencilerin son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir.

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Bu kısımda, deney grubundaki öğrencilerin ÖGF sorularına verdikleri cevaplara göre belirlenen kategorilere ilişkin frekans ve yüzde değerlerini içeren tablolar ve örnek öğrenci görüşleri verilmiştir.

ÖGF'nin, "Daha önce şifreleme ile ilgili etkinlik yaptınız mı?" şeklindeki 1. sorusu için belirlenen cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 8'de yer almaktadır.

Tablo 8

ÖGF'nin 1. sorusuna verilen cevap kategorilerinin dağılımı

Kategori	Frekans (f)	Yüzde (%)
Evet	5	12.8
Hayır	34	87.2

Tablo 8'den, öğrencilerin çoğunluğunun (% 87.2) daha önce şifreleme ile ilgili etkinlik yapmadığı anlaşılmaktadır.

ÖGF'nin, "Şifreleme etkinlikleri ile ilgili genel olarak ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki 2. sorusu için belirlenen cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 9'da yer almaktadır.

Tablo 9

ÖGF'nin 2. sorusuna verilen cevap kategorilerinin dağılımı

Kategori	Frekans (f)	Yüzde (%)
Eğlenceli olması	17	43.6
Sıkıcı olması	2	5.1
Fazla vakit alması	4	10.3
Kolay olması	1	2.6
Anlaşılmasının zor olması	1	2.6
Faydalı ve öğretici olması	34	87.2
Faydalı olmaması	4	10.3

779

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%87.2) şifreleme etkinliklerini "faydalı ve öğretici" olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bu durum, etkinliklerin öğrenciler tarafından öğrenme sürecine anlamlı katkı sağlayan bir öğretim aracı olarak algılandığını göstermektedir. Öğrencilerin %43.6'sının etkinlikleri "eğlenceli" bulması ise şifreleme etkinliklerinin derse yönelik motivasyonu artırdığını ve öğrencilerin derse aktif katılımını desteklediğini düşündürmektedir. Elde edilen bu bulgular, şifreleme etkinliklerinin bilişsel kazanımların yanı sıra duyuşsal boyutta da olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Şekil 1'de sunulan öğrenci cevap örneği, elde edilen bu bulguları destekler niteliktedir.

Şekil 1. ÖGF'nin 2. sorusuna verilen bir cevap örneği

ÖGF'nin, "Kaç numaralı etkinlikte zorlandınız? Nedenini yazınız?" şeklindeki 3. sorusu için belirlenen cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 10'da yer almaktadır.

Tablo 10

ÖGF'nin 3. sorusuna verilen cevap kategorilerinin dağılımı

Kategori	Frekans (f)	Yüzde (%)
Etkinliklerde zorlanması	9	23.1
Etkinliklerde zorlanılmaması	30	76.9
1. Etkinlikte zorlanması	2	5.1
2. Etkinlikte zorlanması	28	71.8
Etkinliklerin fazla vakit alması	19	48.7
İşlemlerde ve aralarında asal sayıları 7 bulmakta zorlanması	7	17.9

Tablo 10 incelendiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%71.8) 2. etkinlikte zorlandığını belirtmesi, bu etkinliğin diğer etkinliğe kıyasla öğrenciler için daha yüksek bilişsel veya işlemsel yük içerdiğini göstermektedir. Özellikle etkinliğin fazla vakit almasına yönelik cevaplar (%48.7) en önemli zorlanma nedeni olarak öne çıkmakta olup, bu durum öğrencilerin zaman yönetimi ve çok adımlı işlemler konusunda güçlük yaşadıklarını düşündürmektedir. Ayrıca öğrencilerin bir kısmının işlemlerde ve aralarında asal sayıları belirlemede zorlandıklarını ifade etmesi (%17.9), EBOB ve aralarında asal olma kavramlarının içselleştirilemediğine işaret etmektedir. Buna karşın, öğrencilerin %23.1'inin etkinliklerde zorlanmadığını belirtmesi, etkinliklerin belirli bir öğrenci grubu için bilişsel ve işlemsel yük bakımından uygun olduğunu göstermektedir. Şekil 2'de sunulan öğrenci cevap örneği, elde edilen bu bulguları destekler niteliktedir.

780

Şekil 2. ÖGF'nin 3. sorusuna verilen bir cevap örneği

ÖGF'nin, “Şifreleme etkinlikleri matematiksel bilgi ve beceri bakımından sizlere neler kazandırdı?” şeklindeki 4. sorusu için belirlenen cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 11'de yer almaktadır.

Tablo 11

ÖGF'nin 4. sorusuna verilen cevap kategorilerinin dağılımı

Kategori	Frekans (f)	Yüzde (%)
Matematğin eğlenceli olduğunu fark etme	2	5.1
Şifreleme ve kodlama ile ilgili bilgiyi geliştirme / yeni bilgi öğrenmeye katkı sağlaması	10	25.6
Aralarında asal sayılar konusunu öğrenmeye katkı sağlaması	16	41.0
Matematiksel bilgi ve becerilere katkı sağlaması	12	30.8

Kategori	Frekans (f)	Yüzde (%)
Matematiksel bilgi ve beceri bakımından katkı sağlanmaması	6	15.4

Tablo 11 incelendiğinde, öğrencilerin önemli bir kısmının şifreleme etkinliklerinin öğrenmeye katkı sağladığını düşündüğü görülmektedir. Öğrencilerin %41'inin bu etkinliklerin özellikle aralarında asal sayılar konusunun öğrenilmesine katkı sunduğunu belirtmesi, etkinliklerin hedeflenen kazanıma doğrudan hizmet ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte öğrencilerin %30.8'inin şifreleme etkinliklerinin matematiksel bilgi ve becerilerini geliştirdiğini ifade etmesi, bu etkinliklerin yalnızca konu öğrenimiyle sınırlı kalmayıp problem çözme, işlem yapma ve mantıksal düşünme gibi üst düzey bilişsel becerileri de desteklediğine işaret etmektedir. Şekil 3'te sunulan öğrenci cevap örneği, elde edilen bu bulguları destekler niteliktedir.

Şekil 3. ÖGF'nin 4. sorusuna verilen bir cevap örneği

ÖGF'nin, "Şifreleme sunumunun ve etkinliklerin size sağladığı faydalar nelerdir" şeklindeki 4. sorusu için belirlenen cevap kategorilerinin dağılımı Tablo 12'de yer almaktadır.

Tablo 12

ÖGF'nin 5. sorusuna verilen cevap kategorilerinin dağılımı

Kategori	Frekans (f)	Yüzde (%)
Matematik ve aralarında asal sayılar konusunu öğrenmeyi sağlaması	10	25.6
Eğlenceli olması	7	17.9
Şifrelemenin hayatımızdaki etkisinin görülmesi	19	48.7
Şifreleme ile ilgili bilgilerin öğrenilmesine katkı sağlaması	14	35.9
Şifreleme sunumu ve etkinliklerin katkı sağlamaması	1	2.6

Tablo 12'den, öğrencilerin yaklaşık yarısının (%48.7) deneysel uygulama kapsamındaki sunum ve etkinliklerin şifrelemenin hayatımızdaki etkisinin görülmesini sağladığı yönünde görüş bildirdikleri anlaşılmaktadır. Bu durum, deneysel uygulama sonunda, öğrencilerin şifrelemeyi yalnızca soyut bir matematiksel yapı olarak değil, yaşamla bağlantılı ve anlamlı bir içerik olarak da algıladıklarını göstermektedir. Öğrencilerin %35.9'unun sunum ve etkinliklerin şifreleme ile ilgili bilgileri öğrenmelerine katkı sağladığını ifade etmesi, yapılan uygulamaların öğrenme sürecini desteklediğini göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin %25.6'sının "matematik ve

aralarında asal sayılar konusunu öğrenmeyi sağlaması” şeklindeki görüşlerinden, şifreleme etkinliklerinin aralarında asal sayılar kavramının anlaşılmasına yardımcı olduğu söylenebilir. Şekil 4’te sunulan öğrenci cevap örneği, elde edilen bu bulguları destekler niteliktedir.

Şekil 4. ÖGF’nin 5. sorusuna verilen bir cevap örneği

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Ortaokul Matematik Öğretim Programı (MEB, 2018) kapsamındaki *aralarında asal sayılar kavramına* yönelik şifreleme etkinlikleri destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi ve öğrenci görüşlerinin incelendiği bu çalışmanın sonuçları, sonuçlara yönelik tartışma ve öneriler aşağıda sunulmuştur.

Araştırmanın birinci alt problemi için grupların deneysel uygulama öncesindeki matematik düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği yani denk olarak kabul edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu denkliğin sağlanmış olması Campbell ve Stanley’e (1963) göre deneysel araştırmalarda etkiyi doğru yorumlamak açısından kritik görülmektedir. Bununla birlikte, grupların uygulama öncesi benzer seviyede olması, deneysel öğretim sürecinin etkisini daha net değerlendirmeye imkân tanır.

Araştırmanın ikinci alt problemi için deney grubunun son-test sıra ortalamasının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Son-test sıra ortalamalarının deney grubu lehine olmasına rağmen farkın anlamlı olmaması, etkinliklerin uygulama süresi (1 ders saati) ile ilişkilendirilebilir. Nitekim, şifreleme etkinlikleri ile yapılan diğer deneysel çalışmalarda Bahadır (2015), bir haftalık (4 ders saati) uygulama sonunda bu çalışma ile aynı sonuçlara ulaşırken; Özdemir ve diğerleri (2011) üç haftalık (12 ders saati) uygulama sonunda deney grubu lehine anlamlı farklılık tespit etmiştir. Literatürdeki, uzun süreli etkinlik temelli uygulamalarla matematik başarısında anlamlı artışın belirlendiği diğer çalışmalar da (Çelik, 2018; Mert Cüce, 2012; Noreen & Rana, 2019) bu durumu desteklemektedir. Bu çalışmada, şifreleme etkinliklerinin geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin daha belirgin olarak görülememesinin bir başka nedeni de araştırmanın odağındaki *aralarında asal sayılar* kavramı olabilir. Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki (MEB, 2018) kazanım doğrultusunda, öğrencilerin *aralarında asal sayılar* kavramını öğrenebilmesi için ön şart olarak en büyük ortak bölen ve asal sayı kavramlarını bilmesi yeterlidir. Bu kavramların öğrencide yüksek seviyede bir bilişsel yük oluşturmamasından dolayı *aralarında asal sayılar* kavramının öğretilmesinde çalışmada kullanılan öğretim yöntemlerinin de etki bakımından farklılık oluşturmadığı söylenebilir.

Araştırmanın üçüncü alt problemi doğrultusunda, ÖGF’nin 1. sorusuna verilen cevaplardan öğrencilerin büyük çoğunluğunun daha önce şifreleme ile ilgili bir etkinlik yapmadıkları anlaşılmıştır. Bu durum, öğrencilerin çalışma kapsamındaki sunum ve etkinliklere yönelik görüşlerini, çalışmanın nitel boyutundan elde edilecek sonuçlar bakımından ayrıca değerli kılmaktadır. ÖGF’nin 1. sorusuna “evet” cevabı veren beş öğrenci ise okul haricindeki çeşitli öğretim ortamlarında (BİLSEM veya destekleme kursları gibi) daha önce karşılaştıkları

şifreleme etkinlikleri veya problemlerini düşünerek bu cevabı vermiş olabilirler.

ÖGF'nin 2. sorusuna verilen cevaplarda en fazla sıklık, “faydalı ve öğretici olması” ve “eğlenceli olması” kategorilerinde görülmüştür. Buna göre, öğrencilerin şifreleme etkinliklerini eğlenceli, öğretici ve faydalı buldukları söylenebilir. Bu sonuç, şifreleme etkinliklerine yönelik öğrenci görüşlerinin alındığı çalışmaların (Bahadır & Özdemir, 2012; Göktepe Yıldız & Özdemir, 2015; Özdemir & Erbay, 2015; Şenay, 2022b; Şenay, 2022c) sonuçları ile de örtüşmektedir. Ayrıca öğrencilerin, uygulama kapsamındaki etkinlikleri eğlenceli olarak görmelerinden hareketle, bu tür etkinliklerin özellikle derslerin dikkat çekme ve derse geçiş aşamalarında da kullanılmasının motivasyon bakımından katkı sağlayabileceği söylenebilir.

ÖGF'nin 3. sorusu için belirlenen cevap kategorilerinin sıklıklarından, öğrencilerin büyük çoğunluğunun genel olarak etkinliklerde zorlanmadıkları fakat “işlemlerin zaman alması” ve “aralarında asal sayıları bulma” bakımlarından ikinci etkinliği zorlayıcı buldukları anlaşılmaktadır. Uygulama esnasında da öğrencilerin özellikle ikinci etkinliğin son kısmındaki deşifre etme görevinde verilen şifreli mesajdaki bilinmeyen sayıları bulma adımlarında zorlandıkları gözlenmiştir. Literatürde de (Bahadır & Özdemir, 2012; Göktepe Yıldız & Özdemir, 2015; Özdemir & Yıldız, 2011; Şenay, 2022c) şifreleme etkinliklerinde öğrencilerin zorlanma nedenleri olarak çoğunlukla zaman alıcı olmaları, şifreleme ve deşifre etme aşamalarında gereken işlemlerin fazlalığı, ve şifrelenecek açık mesajın uzun olması belirtilmiştir.

ÖGF'nin 4. sorusu için belirlenen cevap kategorilerinin sıklıklarından, öğrencilerin büyük çoğunluğunun şifreleme etkinliklerinin, “aralarında asal sayılar konusunun öğrenilmesine katkı sağladığı” ve “matematiksel bilgi ve becerilere katkı sağladığı” yönünde görüş bildirdikleri anlaşılmaktadır. Benzer şekilde literatürde, şifreleme etkinliklerinin matematik konularını daha iyi öğrenmelerine katkı sağladığına yönelik öğrenci görüşlerinin belirtildiği çalışmalar (Bahadır & Özdemir, 2012; Göktepe Yıldız & Özdemir, 2015; Özdemir & Yıldız, 2011; Şenay 2022c) vardır.

ÖGF'nin, deneysel uygulama kapsamındaki sunum ve etkinliklerin sağladığı faydalara yönelik 5. sorusuna verilen cevaplarda en fazla sıklığın, “şifrelemenin hayatımızdaki etkisinin görülmesi” ve “şifreleme ile ilgili bilgilerin öğrenilmesine katkı sağlaması” kategorilerinde olduğu görülmüştür. Literatürde de (Bahadır & Özdemir, 2012; Göktepe Yıldız & Özdemir, 2015, Şenay 2022c) şifreleme etkinliklerinin, şifrelemenin öğrenilmesini ve hayatımızdaki yerinin anlaşılmasını sağladığına yönelik öğrenci görüşlerinin olduğu belirtilmiştir.

Analizler sonucunda aralarında anlamlı bir fark bulunmasa da deney grubunun son-test puanlarının kontrol grubuna göre yüksek çıkması, etkinliklerin *aralarında asal sayılar* kavramına yönelik öğrenci başarısı üzerinde olumlu fakat sınırlı bir etki oluşturduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin büyük çoğunluğunun şifreleme etkinliklerinin, *aralarında asal sayılar* konusunun öğrenilmesine katkı sağladığı yönündeki görüşleri de bu sonucu desteklemektedir. Öte yandan öğrencilerin, şifrelemenin hayatımızdaki etkisinin görülmesini sağlaması, şifreleme ile ilgili bilgilerin öğrenilmesine katkı sağlaması ve matematiksel bilgi ve becerilere katkı sağlaması yönündeki olumlu görüşlerinden sunum ve etkinliklerin öğrenme ve bilgi edinme bakımlarından faydalı olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Chua (2006), şifreleme etkinliklerinin, öğretmenlere belirli matematik kavramlarını ve algoritmalarını tanıtmak ya da pekiştirmek için harika fırsatlar sunmasının yanında şifrelemenin hayatın çeşitli alanlarındaki önemli rolüne ve dolayısıyla yararlı ve anlamlı bir çalışma alanı olduğuna öğrencileri ikna etmesi için de yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Bu araştırma ile elde edilen sonuçlar, Chua'nın (2006) bu görüşleri ile de örtüşmektedir.

Bu çalışmanın sınırlılıkları ve sonuçları kapsamında uygulayıcı ve araştırmacılara bazı öneriler

sunulabilir. Buna göre, şifreleme etkinliklerinin öğrenme sürecini desteklemesine rağmen nicel olarak güçlü bir etki elde etmek için uzun süreli uygulamaların gerektiği söylenebilir. Diğer bir öneri de zaman alıcı olmaları ve şifreleme ve deşifre etme aşamalarındaki işlem yoğunluğu gibi güçlüklerden dolayı şifreleme etkinliklerinin daha uygun süre ve kademelendirme ile tasarlanmasına dikkat edilmelidir. Bundan dolayı, bir şifreleme etkinliğini tasarlayacak veya uygulayacak öğretmenlerin bu tür etkinliklerle ilgili eğitim almaları önerilir. Şifreleme etkinliklerinin matematik öğretiminde kullanımına yönelik ileriki çalışmalarda farklı sınıf düzeyleri ile farklı matematik konuları bağlamında ve daha büyük örneklem grupları ile nicel analizler tekrarlanabilir. Böylelikle, etkinliklerin başarı üzerindeki etkisi daha güvenilir biçimde değerlendirilebilir. Boylamsal çalışmalarla etkinliklerin kalıcılık üzerindeki etkisi incelenebilir. Etkinliklerin teknoloji destekli versiyonları geliştirilerek karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir.

Etik Kurul İzni: Bu çalışmanın etik kurul izni, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Etik Kurul'u tarafından 12.08.2025 tarih ve 86-no'lu toplantı kararı ile verilmiştir.

Yazar Katkı Beyanı

Mahmut TUNÇEZ: Literatür taraması, metodoloji, veri toplama, veri analizi.

Şaban Can ŞENAY: Tasarım, yorumlama, yazma ve düzenleme.

5. KAYNAKÇA

Akkan, Y., & Öztürk, M. (2022). Çarpanlar ve katlar. İçinde E. Ertekin, & M. Ünlü (Ed.), *Kuramdan uygulamaya etkinlik örnekleriyle sayıların öğretimi* (3. Baskı, s. 133-178). Pegem Akademi.

Aksu, M., Engin Demir, C., & Hatipoğlu Sümer, Z. (2002). Students' beliefs about mathematics: A descriptive study. *Education and Science*, 27(123), 72-77.

Aslan Tutak, F. (2021). Matematik eğitiminde disiplinlerarası etkinlikler ve STEM eğitimi. İçinde Y. Dede, M. F. Doğan, & F. Aslan Tutak (Ed.), *Matematik eğitiminde etkinlikler ve uygulamaları* (2. Baskı, s. 3-16). Pegem Akademi.

Bachman, D. J., Brown, E. A., & Norton, A. H. (2010). Chocolate key cryptography. *Mathematics Teacher*, 104(2), 100-104.

Bahadır, E. (2015). Faktöriyel ve permütasyon konusunun öğretilmesinde uygulanan şifreleme etkinliğinin öğrenci başarısına etkisi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 40, 131-146.

Bahadır, E., & Özdemir, A. Ş. (2012). Yer değiştirme şifrelemesi etkinliğinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşleri. *KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 2(2), 53-90.

Bozkurt, B. (2022). *Şifreleme etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem çözmeye yönelik görüşlerine ve tutumlarına etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Houghton Mifflin.

Ceylan Oral, S. (2021). Asal sayılar için alternatif bir öğretim materyali: Asal çarpan kartelâsı. *Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi*, 11(2), 92-110.

Chua, B. L. (2006). Harry Potter and the cryptography with matrices. *Australian Mathematics*

Teacher, 62(3), 25-27.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education* (Sixth edition). Routledge.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fourth edition). SAGE Publications.

Çelik, H. C. (2018). The effects of activity-based learning on sixth grade students' achievement and attitudes towards mathematics activities. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(5), 1963-1977. <https://doi.org/10.29333/ejmste/85807>

Dede, Y., Doğan, M. F., & Aslan Tutak, F. (2021). Matematik eğitiminde etkinliklere genel bakış. İçinde Y. Dede, M. F. Doğan, & F. Aslan Tutak (Ed.), *Matematik eğitiminde etkinlikler ve uygulamaları* (2. Baskı, s. 3-16). Pegem Akademi.

Erol, R. (2015). *Kriptoloji kullanımının fonksiyon kavramının anlaşılmasına etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 11, 255-274.

Karataş, E. (2021). Matematik eğitiminde bir etkinlik örneği: Çevrel üçgenler. *The Journal of International Education Science*, 8 (29), 138-161.

Katranç, Y. & Özdemir, A. Ş. (2013). RSA şifrelemesi yardımıyla modüler aritmetik konusunun pekiştirilmesi. *KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 3(1), 149-186.

Kaur, M. (2008). Cryptography as a pedagogical tool. *PRIMUS*, 18(2), 198-206. <https://doi.org/10.1080/10511970701298833>

Kloosterman, P., Raymond, A. M., & Emenaker, C. (1996). Students' beliefs about mathematics: A three-year study. *The Elementary School Journal*, 97(1), 39-56.

Koblitz, N. (1997). Cryptography as a teaching tool. *Cryptologia*, 21(4), 317-326.

Küçükgençay, N., & Peker, B. (2023). A STEAM activity to design a virtual rectangular prism museum for 5th graders. *International Journal of Academic Studies in Technology and Education (IJASTE)*, 1(2), 81-93. <https://doi.org/10.55549/ijaste.13>

MEB (2018). *İlköğretim Matematik Dersi 5-8 Sınıflar Öğretim Programı*. MEB Yayınları.

Mert Cüce, A. P. (2012). *Etkinlik temelli matematik öğretimi yapılan sınıf ortamından yansımalar: aksiyon araştırması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (Second Edition). SAGE Publications.

Myerscough, D., Ploger, D., McCarthy, L., Hopper, H. & Fegers, V. (1996). Cryptography: Cracking codes. *The Mathematics Teacher*, 89 (9), 743-757.

Noreen, R., & Rana, A. M. K. (2019). Activity-based teaching versus traditional method of teaching in mathematics at elementary level. *Bulletin of Education and Research*, 41(2), 145-159.

Özdemir, A. Ş., & Erbay, H. N. (2015). Şifreleme uygulamasıyla ortaokul düzeyindeki öğrencilerin performanslarının incelenmesi. *Eurasian Education & Literature Journal*, 2, 37-46.

- Özdemir, A. Ş., & Erdoğan, F. (2011). Şifreleme etkinlikleriyle faktöriyel ve permütasyon konusunun öğretimi. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 53-90.
- Özdemir, A., Güler, E., & Aydın, N. (2011). Effects of cryptographic activities on understanding modular arithmetic. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 2(3), 247-256.
- Özdemir, A. Ş., & Yıldız, Z. (2011). Barkodlarla ilgili bir şifreleme etkinliğinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşleri. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(2), 61-78.
- Özer, S. (2023). *Dijital oyun tabanlı kriptoloji uygulamalarının problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerilerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Rocca, C. F. (2005). Cryptology in general education. *Cryptologia*, 29(4), 337-342.
- Salvucci, S., Walter, E., Conley, V., Fink, S., & Saba, M. (1997). *Measurement error studies at the National Center for Education Statistics* (NCES). U. S. Department of Education.
- Şenay, Ş. C. (2022a). *Basit şifreleme teknikleri*. Efe Akademi Yayınevi.
- Şenay, Ş. C. (2022b). Sütunlu yer değiştirme şifrelemesinin Matematik öğretiminde kullanılması. İçinde S. Ünal (Ed.), *Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Alıştırmalar XI* (ss. 191-203). Eğitim Yayınevi.
- Şenay, Ş. C. (2022c). Şifreleme öğretimine yönelik bir uygulama ve öğrenci görüşleri. İçinde Ş. Koca, & M. Ş. Akgül (Ed.), *Eğitimde güncel araştırmalar: Haziran 2022* (ss. 115-129). Gece Kitaplığı.
- Şenay, Ş. C., & Özdemir, A. Ş. (2025). Sayılar teorisiyle ilgili hata ve kavram yanılgılarının soyutlamanın indirgenmesi teorik çerçevesinde incelenmesi. *SEBED*, 3(1), 24-37.
- White, T. (2009). Encrypted objects and decryption processes: problem-solving with functions in a learning environment based on cryptography. *Educational Studies in Mathematics*, 72(1), 17-37.
- Yeşildere İmre, S. (2021). Matematiksel etkinliklerin tasarım ilkeleri. İçinde Y. Dede, M. F. Doğan, & F. Aslan Tutak (Ed.), *Matematik eğitiminde etkinlikler ve uygulamaları* (2. Baskı, s. 165-185). Pegem Akademi.
- Zazkis, R., & Liljedahl, P. (2004). Understanding primes: The role of representation. *Journal for Research in Mathematics Education*, 35(3), 164-186.

EXTENDED ABSTRACT

1. INTRODUCTION

Mathematics, as a universal language with its formal structure, plays a crucial role in shaping and organizing human life. Despite this, many students perceive mathematics as abstract, disconnected from daily life, and difficult to understand, largely due to its inherent abstraction and the use of ineffective teaching methods. This perception underscores the importance of research about effective instructional approaches. Prior studies highlight that the use of activities, concrete materials, and technological tools in teaching positively influences students' attitudes and achievement in mathematics. Activities are particularly valuable as they transform students from passive recipients into active participants, fostering higher-order thinking and problem-solving skills.

Interdisciplinary activities represent one promising approach to enriching mathematics instruction. Cryptology, the science of securing information through encryption, offers a unique opportunity to integrate mathematics with other disciplines. Researcher such as Koblitz (1997) have emphasized the potential of cryptology to enhance mathematics education by enabling students to discover mathematical concepts independently and engage in interdisciplinary learning. Cryptology encompasses cryptography, which develops secure systems, and cryptanalysis, which evaluates their reliability.

1.1. Polybius Encryption and Encryption Activities

Encryption transforms plaintext into ciphertext using systematic techniques, while decryption reverses the process. The Polybius encryption technique provides a historically significant and pedagogically adaptable method for designing instructional activities. The Polybius square, developed in ancient Greece, is one of the earliest encryption methods. Originally, the letters of the Greek or Roman alphabet were arranged in a table. To encrypt using this technique, each letter in the plaintext is replaced by a number representing its row and column position in the table. The version of Polybius square adapted to the Turkish alphabet is shown in Table 1.

Table 1

Polybius square adapted to the Turkish alphabet

	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Ç</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>2</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>Ğ</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>İ</i>
<i>3</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
<i>4</i>	<i>Ö</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>Ş</i>	<i>T</i>
<i>5</i>	<i>U</i>	<i>Ü</i>	<i>V</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	

Using Table 1 with Polybius encryption technique, for example, the Turkish plain text “OKU” can be encrypted as “36-32-51”. In this study, the Polybius technique was adapted to the Turkish alphabet and further modified to incorporate pairs of relatively prime and non-relatively prime numbers. This adaptation allowed students to engage with the concept of relatively prime numbers in a meaningful and applied context. Activities required students to encrypt and decrypt messages by analyzing number pairs, thereby reinforcing their understanding of divisibility, greatest common divisors, and the definition of relatively prime numbers.

1.2. Problem Statement

The concept of relatively prime numbers, introduced in the 8th-grade mathematics curriculum, is foundational yet challenging for students. Research indicates that learners often struggle with misconceptions, such as assuming that two numbers must both be prime to be relatively prime. To address these difficulties, instructional approaches that promote meaningful learning and correct misconceptions are essential. Encryption activities, by contextualizing abstract concepts and linking mathematics with cryptology, provide an innovative solution. However, no prior study has specifically examined the effect of encryption activities on the teaching of relatively prime numbers, which motivated the present research.

The study sought to answer the following questions:

1. Is there a significant difference in mathematics achievement levels between experimental and control group students?
2. Is there a significant difference in post-test scores between the two groups?

3. What are the experimental group students' opinions regarding the encryption activities?

2. METHODOLOGY

A mixed-methods design was adopted to combine the strengths of quantitative and qualitative approaches. The quantitative component employed a posttest-only control-group experimental design, while the qualitative component gathered student opinions through open-ended questions.

2.1. Study Group

The study group consisted of 80 students (39 experimental, 41 control) from two 8th-grade classes in a public middle school. Random assignment was used to designate one class as the experimental group and the other as the control group.

2.2. Data Instruments

As a posttest the "Relatively Prime Numbers Achievement Test" was used, that adapted from the Ministry of Education's diagnostic test, comprised 12 multiple-choice items. The KR-20 reliability coefficient of the test was calculated as 0.56 for this study, indicating moderate reliability. An opinion form was used for qualitative part of the study, that developed based on prior studies. The form included five open-ended questions. Expert review and pilot testing ensured validity and clarity.

2.3. Encryption Activities

Two activities involving encryption and decryption processes were designed following activity design principles. In the first activity, students created their own ciphertext using a Polybius square adapted with relatively prime number pairs and exchanged these messages with their friends to decrypt. In the second activity, students encrypted a given plain text and decrypted a partially incomplete ciphertext, requiring the analysis of number pairs to determine relative primality.

2.4. Experimental Implementation and Data Collection

Both groups received identical instruction on the concept of relatively prime numbers. Subsequently, the experimental group engaged in encryption activities, while the control group solved additional practice problems. After the intervention, both groups completed the achievement test, and the experimental group provided written feedback on the activities.

2.5. Data Analysis

Normality tests indicated non-normal distributions; therefore, Mann–Whitney U tests were used to compare groups. Qualitative data were analyzed through descriptive coding, with inter-coder reliability calculated at 90%, exceeding the recommended threshold.

3. FINDINGS

Comparison of prior mathematics achievement revealed no significant differences between groups, confirming initial equivalence.

Post-test results showed that the experimental group achieved higher mean scores than the control group; however, the difference was not statistically significant ($p > .05$).

Students' opinions highlighted several themes:

Interest and Engagement: Many students described the activities as enjoyable and motivating,

noting that they made mathematics more appealing.

Conceptual Understanding: Students reported that encryption tasks helped them better grasp the meaning of relatively prime numbers by applying the concept in a practical context.

Challenge and Support: While some students found the tasks demanding, they appreciated the opportunity to collaborate and receive guidance from the teacher.

Interdisciplinary Connection: Several students expressed curiosity about cryptology and its relation to mathematics, recognizing the broader relevance of the activities.

4. DISCUSSION AND CONCLUSION

The findings suggest that encryption activities positively influence students' attitudes and conceptual understanding, even though they did not produce statistically significant gains in achievement within the limited timeframe of the study. This aligns with prior research indicating that interdisciplinary and activity-based approaches enhance engagement and comprehension. The lack of significant quantitative differences may be attributed to the short duration of the intervention and the moderate reliability of the achievement test. Longer-term implementations with more robust assessment tools may yield clearer evidence of effectiveness.

Encryption activities, particularly those based on the Polybius technique, offer a promising instructional approach for teaching relatively prime numbers. They contextualize abstract mathematical concepts, foster problem-solving skills, and stimulate student interest through interdisciplinary connections. While the study did not find significant differences in achievement, qualitative evidence underscores the pedagogical value of such activities. Future research should extend the duration of interventions, employ larger samples, and explore additional mathematical topics to fully realize the potential of cryptology in mathematics education.